

KORXONA FAOLIYATINING IMITATSION MODELI

Urokov Shavkat Ravshanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, if.n.,

E-mail: sh.urokov@mail.ru, Tel.: +998901890051

Annotatsiya. Pillachilik tarmog'ini samarali bopshqarishni takomillashtirish, tarmoqda bozor munobatlarini chuqurlashtirish va korxonalarining eksport salohiyatini oshirishning imitatsion modeli ishlab chiqilgan. Maqolada pillachilikning ozuqa bazasi tarkibini hamda pilla tayyorlashni bashorat qilishning algoritmlari va modellarini ishlab chiqish qaraladi.

Kalit soʻzlar: imitatsion model, optimallashtirish, pillachlik kompleksi, model ishlab chiqish, axborot muloqot tizimi.

Аннотация. Разработана имитационная модель совершенствования эффективного управления шелковой отраслью, углубления рыночных отношений в отрасли и повышения экспортного потенциала предприятий. В статье речь идёт о разработке алгоритмов и моделей прогнозирования структуры кормовой базы шелководства и производства коконов.

Ключевые слова. Имитационная модель, оптимизация, комплекс шелководства, разработка модели, информационная диалоговая система.

Annotation. The simulation model has been developed to improve the effective management of the silk industry, deepen market relations in the industry and increase the export potential of enterprises. The article deals with the development of algorithms and models for predicting the structure of the food supply of sericulture and cocoon production.

Key words. Simulation model, optimization, sericulture complex, model development, information dialogue system.

Kirish. Pillachilik tarmog‘i ozuqa bazasini yaxshilash masalasini to‘liq hal etish tegishli Davlat tashkilotlarining o‘zaro hamkorlikdagi faoliyatiga hamda Hukumatning ozuqa bazasini mustahkamlash bo‘yicha sug‘oriladigan maydonlarni ajratuvchi mas‘ul mahalliy tashkilotlarning samarali faoliyatiga bog‘liq.

Asosiy e‘tibor, ipak qurtining yuqori hosildorlikka ega zot va duragaylarini joriy etish; sifatli ipak qurti urug‘ini ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish; mavjud ipak xom-ashyosi ishlab chiqarish quvvatini yaratish, ipak qurtini qayta ishlashni tashkil etish, ipak qurti urug‘i va pilla ishlab chiqarish, pilla tayyorlash va unga dastlabki ishlov berishni yangilash asosida ipak qurti va pilla ishlab chiqarish hamda pilla tayyorlash va unga dastlabki ishlov berishga qaratilgan.

Asosiy qism. Pillachilik tarmog‘i samaradorligini oshirishda ozuqa bazasini mustahkamlash va foydalaniladigan tutzorlar holatini yaxshilash muhim rol o‘ynaydi. Pilla ishlab chiqarishni rivojlantirish dinamikasi va mavjud tuzilmasi pilla ishlab chiqarish hajmi va pillachilik kuch tuzilmalarini bashorat qilishda qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Bunday holat olingan turli bashorat natijalariga ko‘ra boshqaruv qarorini qabul qilish qiyinlik tug‘diradi [1].

Pillachilik tarmog‘i maqbul faoliyatini tashkil etishda axborot texnologiyalari, ya‘ni matematik modellashtirish, ma‘lumotlar bazasi va kompyuter dasturlar majmuini foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi [2]. Ushbu maqsadda pillachilik tarmog‘ining ozuqa bazasi tarkibini bashorat qilish va pilla ishlab chiqarishning algoritm hamda modellari ishlab chiqilgan.

Korxonalar ishlab chiqarishining imitatsion modeli. Korxonaning t vaqtdagi faoliyat turi aniqlanadi. Bu jarayon mantiqiy o‘zgaruvchilardan foydalangan holda amalga oshiriladi. $\delta_{kb}^P, \delta_g^P, \delta_k^P, \delta_{sh}^P, \delta^K$ va δ^I o‘zgaruvchilar tanlanmaga bog‘liq ravishda 0 yoki 1 qiymat qabul qiladi. Mazkur o‘zgaruvchilar korxonaning texnologik xususiyatlarini tasvirlash zaruriyati sababli kiritiladi: u keltirilgan faoliyat turlaridan yoki alternative yoki aralash strategiyani tanlaydi. O‘z navbatida, qaralayotgan ob‘ektni sinflarga ajratishdagi o‘zgarishlarni

tasvirlashga imkoniyat beruvchi moslashuvchan ishlab chiqarish funktsiyasidan foydalanuvchi korxonalar modeli sifatida faraz qilish mumkin.

Quyidagi formulalarda 0 qiymat qabul qiluvchi o'zgaruvchilar - ishlab chiqarish hajmi va xarajatlari 0 qiymat qabul qiladi, ya'ni mos ravishda mazkur faoliyat turi uchun foyda 0 ga teng bo'ladi, ularning yagona qiymati uchun bu ko'rsatkichlar hisoblanadi.

Pillachilik majmui xarajatlari bloki.

Iste'mol funktsiyasi tarkibiy boshqarishdan iborat bo'ladi:

$$D = \lambda_1 + \lambda_2 P + \lambda_3 P_{-1} + \lambda_4 (W' + W''),$$

bu yerda D - xarajatlari, P - foyda, P_{-1} - oldingi davrdagi foyda, W' - pillachilik kompleksining agrar sektoridagi ish haqqi, W'' - pillachilik kompleksining ishlab chiqarish sektoridagi ish haqqi.

Ish haqqini hisoblash funktsiyasi tarkibiy boshqarishdan iborat bo'ladi:

$$W = \gamma_1 + \gamma_2 (Y + T) + \gamma_3 (Y + T)_{-1},$$

bu yerda Y - ipak ishlab chiqarish, T - bilvosita soliqlar, I - investitsiya va $Y + T = D + I$.

Ta'lim resurslari bloki.

Ishlab chiqilgan dinamik model qaralayotgan jarayonni dinamik rivojlanishini ifodalovchi omillar, ya'ni tut ko'chatlari navlarini va ularni tabiiy nobud bo'lishini inobatga olgan holda ilmiy asoslangan ekish turi hamda maqbul sxemasini tanlashni o'z ichiga oladi:

$$\begin{cases} F = -Fh - S^+ \\ F_1 = Fh - S^- \end{cases},$$

bu yerda F - tut ko'chatlari ekiladigan yer maydoni, F_1 - ekilgan tut ko'chatlari maydoni, S^+ - ekspluatatsiya qilinadigan tut ko'chatlari maydoni, S^- - yaroqsis tut ko'chatlari maydoni, h - Xevisaydo funktsiyasi.

Xom-ashyolarni taqsimlash bloki.

Pillachilik tarmog'i faoliyati quyidagicha rasmiylashtiriladi:

- pillachilik tarmog'ida taqsimlash jarayoni har biri ishlab chiqarishning tayin turi bilan bog'liq n ta faoliyat ko'rinishida tasvirlanadi;

- har bir faoliyat A_j – ustun-vektor orqali belgilanadi, bunda uning har bir elementi faoliyat natijalarini va bir birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun xom-ashyo sarfini tavsiflaydi;

- ishlab chiqarishning asosiy ko‘rsatkichi sifatida xariddan olingan foyda olinadi;

- pillachilik tarmog‘ida ishlab chiqarish uchun xom-ashyoning m ta turi ajratiladi;

- xom-ashyolarni umumiy holda mehnat, material va energiya ko‘rinishdagi xom-ashyolarga ajratiladi, i -resurslar yig‘indisi b_i orqali belgilanadi;

Xom-ashyoni chegaralanganlik sharoitida kam xom-ashyo sarf qilinadigan faoliyat samarali hisoblanadi.

Keltirilgan shakllantirishlarni hisobga olgan holda xom-ashyolarni taqsimlash va qayta taqsimlash modeli uchun yuqori foyda olish talab etiladi:

a) xom-ashyo taqsimlash modeli.

Faoliyatlar tizimi indikatorini quyidagi funktsiya ko‘rinishida tasvirlanadi:

$$F(x) = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \quad (i = 1)$$

Bunda xom-ashyo chegaralanganligi va ulardan to‘liq foydalanish sharti quyidagi ko‘rinishda tasvirlanadi:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = 2, 3, \dots)$$

O‘zgaruvchilar nomanfiy aniqlangan bo‘ladi: $x \geq 0$

Barcha ajratilgan xom-ashyolardan foydalangan holda F ning berilgan qiymatini ta’minlovchi tizim faoliyatining nomanfiy $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ vektorini topish talab etiladi.

Masalani yechish uchun daturlar majmui yaratilib, chiziqli model ishlab chiqildi.

b) Xom-ashyoni maqbul taqsimlash modeli.

Maqbullik mezonlari:

$$F(x) = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \rightarrow \max (i = 1)$$

Chegaraviy shartlar:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i$$

O'zgaruvchilarning nomanfiy bo'lishi: $x \geq 0$

Modelnin qat'iy etish uchun dasturiy ta'minot ishlab chiqildi. Natijada xom-ashyo chegaralanganlik sharoitida turli yechimlar topiladi.

Ishlab chiqarish faoliyati bloki.

pillachilik tarmog'ida mahsulot ishlab chiqarish Q orqali belgilanadi, bunda Q - to'liq xom-ashyo almashinuvidan foydalangan holda ishlab chiqarish funktsiyalari orqali tavsiflanadi:

$$Q = F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i,$$

bu yerda x_i – ozuqa bazasi xom-ashyosi.

Pilla ishlab chiqarishni neoklassik ishlab chiqarish funktsiyalari yordamida tasvirlash mumkin:

$$Q = F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n x_j^{a_j}, \sum_{i=1}^n a_i \leq 1.$$

Ipak mahsulotlari ishlab chiqarish xom-ashyoning to'liq to'ldirilishini hisobga oluvchi ishlab chiqarish funktsiyalari orqali tavsiflanadi:

$$Q = F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \min \left\{ \frac{x_1}{a_1}, \frac{x_2}{a_2}, \dots, \frac{x_n}{a_n} \right\}$$

Xulosa. Ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot pillachilik tarmog'i mutaxassislariga ko'p o'lchovli bashorat natijalari olishni amalga oshirishlariga imkon beradi. Ishlab chiqilgan modellar tizimi asosida pillachilik ozuqa bazasi tarkibining maqbul variantini aniqlash, axborot texnologiyalari asosida pilla ishlab chiqarishning iqtisodiy ko'rsatkichlarini bashorat qilishga imkoniyat

yaratadi. Mazkur imitatsion modellar tizimidan pillachilik kompleksini boshqarishning barcha jabhalarida foydalanish mumkin.

Ishlab chiqilgan imitatsion modellar tizimi tajribalarni modellashtirish, ya'ni nazorat parametrlarining qiymatlarini o'zgartirishga hamda korxonalar faoliyatining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qulaylik yaratuvchi turli yo'nalishlarini aniqlashga imkoniyat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bogoslovsky, V. V. Prediction of productivity, adaptation capacity of species and hybrids of the silkworm for enzyme systems and proteins spectra the Text.: dissertation of candidate of biological Sciences/ Theological. Stavropol, 2009.

2. Gasifier system for silk industry. <http://www.terrinn.org/case/silk.htm>. - 1/2/2004.-C. 1-5.285. hybrids weave silken chase. <http://www.deccanherald.com/deccanherald>. -2004. C. 2-4.

3. Muhamediyeva D.T., Urokov Sh. Imitation Model of Activity of the Industrial Complex // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN: 2278–3075 (Online), Volume-9 Issue-2, December 2019, Page No. 2530-2533.